

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-16-31

Об особенностях российско-японских отношений в гуманитарной сфере в 2022 году

О.И. Казаков

Аннотация. В статье рассматривается ряд аспектов российско-японских отношений в 2022 г., обусловленных окончанием эпидемии COVID-19 и началом специальной военной операции России на Украине. Эпидемия значительно ослабила гуманитарные связи между Москвой и Токио, а украинский фактор поставил двусторонние политические отношения практически на грань коллапса. Тем не менее гуманитарное взаимодействие не было полностью разрушено – культурные мероприятия продолжались как в России, так и в Японии. Резкое ухудшение российско-японских политических и экономических отношений в 2022 г. актуализирует значимость «мягкой силы», которая способна препятствовать полному разрыву связей между странами, а для этого необходимо поддерживать и развивать гуманитарное сотрудничество. Именно оно будет способствовать полноценному взаимодействию государств в будущем, но уже после ликвидации препятствующих этому процессу причин.

Ключевые слова: Япония, Россия, российско-японские отношения, гуманитарные связи, народная дипломатия, мягкая сила.

Автор: Казаков Олег Игоревич, начальник Отдела научного мониторинга, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Казаков О.И. Об особенностях российско-японских отношений в гуманитарной сфере в 2022 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 4. С. 16–31. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-16-31

On the peculiarities of Russian-Japanese relations in the humanitarian sphere in 2022

O.I. Kazakov

Abstract. The article examines some aspects of Russian-Japanese relations in 2022, due to the end of the COVID-19 epidemic and the beginning of the special Russian military operation in Ukraine. The epidemic has significantly weakened the humanitarian ties between Moscow and Tokyo, and the Ukrainian factor has put the bilateral political relations almost on the verge of collapse. Nevertheless, the humanitarian cooperation was not completely destroyed – cultural events continued both in Russia and in Japan. Sharp deterioration of the Russian-Japanese political and economic relations in 2022 actualizes the importance of “soft power”, which is able to prevent a complete rupture of the ties between countries, and for this it is

necessary to maintain and develop the humanitarian cooperation. It will contribute to the full-fledged interaction of the states in the future, but after the elimination of the reasons hindering this process.

Keywords: Japan, Russian, Russian-Japanese relations, humanitarian relations, people diplomacy, soft power.

Author: Kazakov Oleg I., Head of the Department of Scientific Monitoring, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Kazakov O.I. (2022). Ob osobennostyakh rossiysko-yaponskikh otnosheniy v gumanitarnoy sfere v 2022 godu [On the peculiarities of Russian-Japanese relations in the humanitarian sphere in 2022]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 16–31. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-16-31

Введение

Взлёт российско-японских отношений в первой четверти XXI в. принято связывать с состоявшимися 6 мая 2016 г. в г. Сочи переговорами президента России В.В. Путина с премьер-министром Японии Абэ Синдзо¹ [Забелла, Эгути 2021]. По инициативе японской стороны С. Абэ предложил план из восьми пунктов², ориентированный на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества, который был позитивно воспринят российской стороной и взят за основу развития двусторонних отношений [Токушева 2019]. В частности, восьмой пункт плана был озаглавлен как «Стремительное расширение двусторонних гуманитарных обменов на различных уровнях», что подразумевало междууниверситетские, межрегиональные и туристические обмены. Последние были ориентированы как минимум на 400 тыс. двусторонних поездок к 2023 г., что делало инициативу одним из самых амбициозных проектов этого пункта³.

Во исполнение названного плана в 2018–2019 гг. прошёл перекрёстный год Японии в России (яп. ロシアにおける日本年)⁴ и России в Японии (яп. 日本におけるロシア年), который в 2020–2022 гг. плавно перешёл в другой гуманитарный проект – Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов (яп. 日露地域・姉妹都市交流年, сокр. 日露地域交流年)⁵. Если перекрёстный год в целом прошёл крайне успешно, то мероприятия в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов были затруднены из-за разразившейся в мире эпидемии COVID-19, а также ухода с поста премьер-министра Абэ Синдзо, который всячески ратовал за развитие отношений с Россией по сценарию конструктивного сотрудничества. В связи с этими обстоятельствами некоторые массовые мероприятия не состоялись, а другие, связанные с присутствием значительного

¹ Встреча с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ // Президент России. 06.05.2016. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/51884> (дата обращения: 01.11.2022).

² План сотрудничества из 8 пунктов // Посольство Японии в России. URL: <http://www.ru.emb-japan.go.jp/economy/common/file/8-point-plan-ru.pdf> (дата обращения: 01.11.2022).

³ В 2022 г. стало очевидно, что эта цель достигнута не будет.

⁴ 「ロシアにおける日本年」の開催 [Открытие Года Японии в России] // 外務省 [МИД Японии]. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/jrep/page25_000679.html (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.).

⁵ 「日露地域・姉妹都市交流年」(日露地域交流年)の開催(2020年～2022年) [Открытие Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. 2020–2022] // 外務省 [МИД Японии]. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/jrea/page6_000353.html (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.).

количества людей, проводились онлайн или в смешанном онлайн/офлайн режиме [Горчакова, Казаков 2020]. Характерно, что при этом активно внедрялись современные методы дистанционной связи и передовые информационные технологии, которые оказались востребованы и после окончания пандемии.

Однако начатая Россией 24 февраля 2022 г. специальная военная операция на Украине за короткий срок провела разделяющую черту между странами, поддерживающими Россию, и государствами, вставшими на сторону Украины. Токио сделал политический выбор в пользу Киева, заняв проукраинскую сторону «Большой семёрки» и ряда других стран⁶.

Антироссийский выбор Японии и антияпонская реакция России

В 2022 г. Япония присоединилась к антироссийским санкциям, которые последовательно вводили страны «Большой семёрки», а также сама начала активную проукраинскую политику, критикуя на международной арене силовые действия РФ. Россия начала принимать ответные меры антияпонского характера, возлагая на Токио вину за антироссийский выбор.

Так, 5 марта 2022 г. председатель правительства Российской Федерации М.В. Мишустин подписывает документ, которым утверждается список недружественных для России стран, включая Японию⁷. МИД России 21 марта 2022 г. также принимает «ответные меры»⁸:

- отказ от ведения переговоров по мирному договору «ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны»;

- прекращение безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегчённых посещениях бывшими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 г.;

- выход из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах;

- блокировка продления статуса Японии в качестве партнёра Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В этом заявлении МИД России указывает: «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио,

⁶ Данная тема требует внимательного изучения, поскольку применительно к России у Японии была своя точка зрения, которая доносилась до США и других стран – партнёров Японии. Как представляется, основным поводом для Токио занять антироссийскую (проукраинскую) позицию явилась попытка Москвы в одностороннем порядке изменить статус-кво в отношении Киева силой, что для Японии является принципиально недопустимым международным действием, учитывая существующие для неё угрозы со стороны КНДР и КНР.

⁷ Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц». URL: <http://government.ru/news/44745/> (дата обращения: 01.11.2022).

⁸ Заявление МИД России об ответных мерах на решения Правительства Японии // МИД России. 21.03.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805541/ (дата обращения: 01.11.2022).

сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства»⁹.

В начале апреля 2022 г. Япония высылает из страны восемь сотрудников российского посольства¹⁰. Министерство иностранных дел РФ в ответ на персональные санкции против российских граждан, включая высшее руководство, 4 мая 2022 г. принимает решение о бессрочном запрете на въезд в Россию 63 японских граждан, среди которых Кисида Фумио (премьер-министр), Мацуно Хирокадзу (генеральный секретарь кабинета министров), Хаяси Ёсимаса (министр иностранных дел), Судзуки Сюнъити (министр финансов), Киси Нобуо (министр обороны), Фурукава Ёсихиса (министр юстиции)¹¹. Следующий шаг МИД сделал 8 июня 2022 г., приняв решение о приостановке Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 г. «до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств»¹².

В связи с введением Японией персональных санкций в отношении группы депутатов Государственной думы МИД России 15 июля 2022 г. принимает решение запретить с 14 июля 2022 г. въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии, которые, «заявив недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине»¹³. В начале осени на сайте российского МИД появилось сообщение о том, что 5 сентября Россия прекратила действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 г., а также Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегчённого посещения о-вов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 г.¹⁴

Между тем Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил 26 сентября 2022 г., что «в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке Мотоки Тацунори»¹⁵. Дипломат был объявлен персоной нон грата и покинул Россию.

⁹ Там же.

¹⁰ Высланные из Японии российские дипломаты покидают Токио // ТАСС. 20.04.2022. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14419677> (дата обращения: 01.11.2022).

¹¹ Заявление МИД России об ответных мерах на политику правительства Японии в отношении Российской Федерации // МИД России. 04.05.2022. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811646/ (дата обращения: 01.11.2022).

¹² Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой в связи с невыполнением японской стороной своих обязательств по межправительственному Соглашению о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 г. // МИД России. 07.06.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816582/ (дата обращения: 01.11.2022).

¹³ Заявление МИД России об ответных мерах в отношении членов Палаты представителей Парламента Японии // МИД России. 15.07.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1822249/ (дата обращения: 01.11.2022).

¹⁴ О прекращении действия российско-японских договоренностей о безвизовых обменах // МИД России. 07.09.2022. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1828831/ (дата обращения: 01.11.2022).

¹⁵ Пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке // ФСБ РФ. 26.09.2022. URL: <http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439591%40fsbMessage.html> (дата обращения: 01.11.2022).

МИД России сообщило, что «12 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября с.г. реактивных систем залпового огня HIMARS¹⁶ Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в непосредственной близости от российских границ»¹⁷.

В свою очередь 7 октября 2022 г. украинская сторона «отблагодарила» Японию за её проукраинскую позицию постановлением «Об обращении Верховной Рады к международному сообществу относительно северных территорий¹⁸ Японии» (№ 8108), а президент Украины В.А. Зеленский подписал соответствующий указ о поддержке Японии по вопросу принадлежности южных Курильских островов¹⁹.

Очевидно, что в условиях политического противостояния и низкого уровня доверия развитие гуманитарных отношений между Россией и Японией слабеет и обостряется рисками их быстрой деградации. Однако коллапса в двусторонних отношениях не произошло, и они, хотя и в усечённом формате, пока продолжаются.

Японская культура в России

В России немало японофилов, которым интересны разные грани Японии, прежде всего культура и спорт. Большинство соответствующих мероприятий организуется и проводится российскими общественными организациями, такими как Общество «Россия–Япония» и многочисленными его региональными отделениями, опирающимися на собственные финансовые, организационные и технические ресурсы, а также на региональные власти. Активное содействие этой работе оказывают Посольство Японии в России и Отдел японской культуры Japan Foundation в Библиотеке иностранной литературы²⁰. В сфере развития двусторонних торгово-экономических отношений мероприятия в России проводит АНО «Японский центр»²¹, который также организует курсы японского языка. Основным спонсором японской тематики в России в рамках «мягкой силы» выступает Японский фонд, а основным

¹⁶ В данном случае раздражающим фактором для протеста со стороны России, как представляется, стали испытания именно американских HIMARS, которые активно используются вооружёнными силами Украины. Вероятно, Япония внимательно следит за ситуацией в Украине и извлекает военный опыт из происходящего. Однако, как Россия имеет право на своей территории проводить военные учения, включая Курильские острова, на которые Япония претендует и часто выражает протесты в адрес России по поводу проведения там военных учений, так и Япония имеет право проводить их на своей территории.

¹⁷ О демарше Посольству Японии в Москве в связи с японо-американскими военными учениями // МИД России. 12.10.2022. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1833631/ (дата обращения: 01.11.2022).

¹⁸ Термином «северные территории» (яп. 北方領土) в Японии называют южные Курильские острова, т.е. гряды Хабомаи и о-ва Шикотан, Кунашир и Итуруп.

¹⁹ Зеленский подписал указ о поддержке позиции Японии в отношении южных Курильских островов // ТАСС. 07.10.2022. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15991435> (дата обращения: 01.11.2022).

²⁰ Отдел японской культуры Japan Foundation в ВГБИЛ. URL: <https://jpfmw.ru> (дата обращения: 01.11.2022).

²¹ Автономная некоммерческая организация «Японский центр по развитию торгово-экономических связей». URL: <https://jc.org.ru> (дата обращения: 01.11.2022). В настоящее время в структуру АНО «Японский центр» входят головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов в регионах: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и на Сахалине. На середину ноября 2022 г. последняя новость АНО «Японский центр» датирована 17.02.2022.

спонсором проведения мероприятий последних лет как в России, так и в Японии – Международный фонд Шодиева (англ. International Chodiev Foundation)²².

Если говорить о поддержке проведения в России мероприятий, посвящённых Японии, то в 2022 г. Японский фонд ограничил свою культурно-просветительскую деятельность в России. Однако основные направления проявления «мягкой силы» Японии, в частности, в вопросах изучения и распространения японского языка, скорее всего, в 2023 г. в России будут продолжаться. Тем не менее, в 2022 г. проведение квалификационного экзамена по японскому языку *Нихонго норёку сикэн* (яп. 日本語能力試験) в Москве зимой было отменено²³. Но в октябре 2022 г. Отдел японской культуры Japan Foundation в ВГБИЛ провёл набор на курсы японского языка для начинающих, причём занятия проводятся онлайн²⁴.

Одним из крупнейших в России фестивалей японской культуры является J-FEST, который берёт начало в 2009 г. (первые мероприятия оргкомитета фестиваля назывались J-Pop Day). Его генеральным спонсором является Международный фонд Шодиева. В 2020–2021 гг. фестивали J-FEST Autumn 2020 и J-FEST Autumn 2021 состоялись в офлайн- и онлайн-форматах, а в 2022 г. организаторы J-FEST провели Праздник Хинамацури в Никия (Сайтама, Япония) с онлайн-встречей и мини-экскурсией (3 марта) и однодневный фестиваль традиционной японской музыки «Сякухати Тай Кай 2022» (Москва, 2 апреля) (илл. 1). С 2022 г. J-FEST становится постоянно действующей электронной площадкой, фактически, фестивалем нон-стоп. Самые яркие события современной и традиционной японской культуры в рамках J-FEST теперь будут освещаться в режиме онлайн.

Илл. 1. Постер фестиваля «Сякухати Тай Кай» 2022, проводимого в рамках J-Fest 2022.

Источник: J-Fest. URL: <https://j-fest.org/events-ru/syakukhati-taj-kaj-2022> (дата обращения: 01.11.2022).

²² International Chodiev Foundation. URL: <https://internationalchodievfoundation.com> (дата обращения: 01.11.2022).

²³ Зимний TEST Nihongo Noryoku Shiken (Moscow) 2022B. URL: <https://7270101.com/exams/2019b/> (дата обращения: 01.11.2022).

²⁴ Набор на курсы японского языка для начинающих (октябрь 2022). URL: <https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursyi-yaopnskogo-yazyika-dlya-nachinayushhix-oktyabr-2022.html> (дата обращения: 01.11.2022).

Однако наименьшим сокращениям подверглись мероприятия, проводимые российскими организациями, работающими на японском направлении, которые опираются, как правило, на свои силы. Некоторые заметные региональные массовые мероприятия в 2022 г. перечислены ниже²⁵.

В духовной столице Урала г. Верхотурье 30 января состоялся III региональный фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств имени равноапостольного святителя Николая Японского. Во Владивостоке 1–28 февраля уже в седьмой раз прошёл фестиваль японской культуры (в формате онлайн), а в омском кинотеатре «Слава» 23–27 февраля – 55-й Фестиваль японского кино. С 26 февраля по 6 марта в Свердловской области проходил VI региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2022». В программе – подборка из двух фильмов, произведённых в Японии и участвовавших в показах на различных международных кинофестивалях. В перерывах в фойе кинотеатров проводились мастер-классы по воинским искусствам самураев «Пути Меча» Кендо и Иайдо, а также по искусству складывания бумаги – *оригами* и искусству красивого заворачивания предметов в платок для дальнейшей их переноски – *фуросики*.

В Саратове в рамках местного XXIV Фестиваля японской культуры 2–6 марта прошла одноимённая «неделя», в программу которой вошли мастер-классы по *оригами*, *икэбане* и японской кухне, демонстрация японских фильмов, интеллектуальная игра, лекции о японских садах, японской кухне и здоровом питании. Кроме того, саратовские поэты выступили со своими стихами в стиле *хайку* и *танка*.

В Тюменской областной научной библиотеке 9 июня стартовал второй этап IV фестиваля детской книги и детского творчества «ИнтерКиндер», посвящённый культуре и традициям Страны восходящего солнца. Посетители могли наблюдать демонстрацию боевого искусства *айкидо*, заглянуть в литературную видеогостиную «Загадочная Япония: японские традиции и культура», стать участниками виртуальных мастер-классов «Говорим по-японски», «Вкуснейший “Моти”», «Бамбуковая веточка», «Ветка сакуры», квеста «Тайна иероглифа или Путешествие на спине дракона», насладиться концертной программой «Восходящее солнце», лицезреть косплей-шоу.

Кстати, в июле в Калуге прошёл очередной фестиваль косплееров России. В город съехались любители *анимэ*, комиксов, фэнтези, а также традиционной культуры Японии, Кореи и Китая. Около трёхсот косплееров из Калуги, Москвы, Белгорода, Брянска и других городов соревновались за победу в разных номинациях. В программу фестиваля вошли помимо прочего обучающие лекции по пошиву костюмов.

В центре Ульяновска перед Дворцом книги 16 июля состоялся уличный фестиваль Танабата («Фестиваль звёзд»), зародившийся в Японии и посвящённый исполнению заветных желаний, большинство из которых связаны с надеждой на встречу единственной и неповторимой любви. В рамках фестиваля были организованы сценические выступления, мастер-классы и выставки, ярмарка молодёжной атрибутики и азиатских сладостей. Праздник не обошёлся без косплей-дефиле (костюмированное перевоплощение в персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, *анимэ* и *манга*).

²⁵ Использованы материалы сайта Общества «Россия–Япония». URL: <https://russiajapansociety.ru> (дата обращения: 01.11.2022).

Традиционный осенний фестиваль японской культуры состоялся 9–10 сентября в Екатеринбурге и включал в себя мастер-классы по *го*, *манга*, *оригами* и *фуросики* в музее «Литературная жизнь Урала XIX века», были театрализованные японские сказки и косплей-зона; в ботаническом саду Института естественных наук и математики УрФУ был представлен сад мхов, прошли лекции о японских растениях, растущих на Урале, прошла выставка фонариков с лунными зайцами.

Торжественное открытие Осеннего фестиваля японской культуры состоялось 23 сентября в Ростове-на-Дону. В течение месяца желающие могли посетить насыщенную фестивальную программу: просмотры фильмов, лекции, выставку старинной японской фотографии. Мероприятия, посвящённые традиционным боевым искусствам Японии, прошли 28 сентября 2022 г. Состоялась лекция эксперта по боевым искусствам Олега Захарова, показательные выступления (*каратэ* и *кобудо*, которые продемонстрировали спортсмены Ростовской Ассоциации Киокусинкай), демонстрация традиционного оружия *кобудо*, просмотр документального фильма и его обсуждение.

На сегодняшний день можно констатировать, что в России не так много дней, когда в том или ином регионе не проходили бы мероприятия, имеющие отношение к культуре Японии.

В 2022 г. продолжают ставшие уже традиционными научные симпозиумы и семинары, посвящённые Японии. Так, 14–16 февраля в Москве прошла 24-я ежегодная конференция «История и культура Японии», организованная Институтом классического Востока и античности Высшей школы экономики (ИКВИА ВШЭ)²⁶. На 2023 г. запланировано проведение следующей, 25-й конференции «История и культура Японии» (13–15 февраля 2023 г., Москва). Ассоциация преподавателей японского языка России и стран СНГ в ИСАА МГУ 28–30 октября 2022 г. в режиме онлайн провела международную научную конференцию по японской филологии и методике преподавания японского языка «Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания». На 16 декабря 2022 г. в Институте Китая и современной Азии РАН (Москва) запланирована XV ежегодная конференция Ассоциации японоведов, посвящённая современной Японии и российско-японским отношениям. Регулярно проводятся научные семинары той же тематики, которые организуют ИКВИА ВШЭ и Ассоциация японоведов. Во многих отечественных вузах и научных учреждениях, согласно действующим планам научных исследований, продолжают проводиться конференции, посвящённые Японии и её отношениям с другими странами. Однако детальный анализ научной деятельности выходит за рамки данной статьи.

Несомненно, антироссийские санкции негативно отразились на возможности проведения крупных совместных мероприятий, требующих, как правило, внешнего финансирования, но относительно небольшие события под эгидой российских общественных и научных организаций продолжают проводиться. Тот факт, что Россия объявила Японию «недружественной страной», несомненно, создал крайне некомфортную в российском обществе атмосферу для развития гуманитарных отношений.

²⁶ Конференция «История и культура Японии» // Институт классического Востока и античности. URL: <https://ioc.s.hse.ru/jconf> (дата обращения: 01.11.2022).

Фестиваль российской культуры в Японии

Несмотря на резкое охлаждение российско-японских отношений после 24 февраля 2022 г., российская сторона решила провести в Стране восходящего солнца очередной XVII Фестиваль российской культуры, который открылся 29 августа 2022 г. в Токио. Как сказала на брифинге по случаю открытия Фестиваля официальный представитель МИД России М.В. Захарова, «несмотря на тенденцию отмены в ряде стран всего, что связано с Россией, японские представители оргкомитета фестиваля заявили о традиционно глубоком уважении в Японии к русской культуре, её непреходящем значении как неотъемлемой части мировой культуры». Также она отметила, что «культура не должна становиться заложником ангажированности тех или иных политиков, зоной страшного эксперимента, который проходит в отдельных государствах, а, напротив, она призвана служить развитию диалога и взаимопонимания»²⁷.

Фестиваль российской культуры проходит с 2006 г. при поддержке Общества «Россия–Япония» и ряда японских организаций. По некоторым оценкам, за это время его посетили более 18 млн человек. МИД Японии характеризует фестиваль как традиционное мероприятие, знакомящее японцев с российскими балетом, музыкой, театром, цирком и другими проявлениями культуры²⁸.

После гибели (08.07.2022) бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, который в последние годы занимал должность председателя организационного комитета Фестиваля российской культуры в Японии, временно исполняющим обязанности председателя стала популярная японская актриса театра и кино Курихара Комаки²⁹. Вместе с послом России в Японии М.Ю. Галузиным она выступила на его открытии (29.08.2022) с приветственным словом. Согласно информации, размещённой на сайте Фестиваля российской культуры в Японии³⁰, в 2022 г. запланировано проведение более 30 мероприятий, включая гастроли Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

На августовской пресс-конференции в ТАСС специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой, комментируя текущую ситуацию, отметил, что «культура испытывает влияние политики, но культура выше политики, культура обращена в вечность, а политика работает в современности». Кроме того, он подчеркнул, что «отношение к русской, российской культуре в Японии, равно как и к японской культуре в России, не зависит от разного рода перепадов российско-японской политической жизни». В свою очередь, посол России в Японии М.Ю. Галузин констатировал, что сегодня российско-японские отношения переживают самый сложный период в послевоенной истории. «И такие культурные обмены как никогда востребованы в такие непростые времена, поскольку они укрепляют ткань двустороннего общения,

²⁷ Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой, Москва, 8 сентября 2022 года // МИД России. 08.09.2022. URL: https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1829055/ (дата обращения: 01.11.2022).

²⁸ В Токио пройдёт церемония открытия Фестиваля российской культуры // ТАСС. 29.08.2022. URL: <https://tass.ru/kultura/15582831> (дата обращения: 01.11.2022).

²⁹ В 2009 г. Курихара Комаки была удостоена российского ордена Дружбы за вклад в развитие дружественных отношений и укрепление культурных связей между Россией и Японией.

³⁰ ロシア文化フェスティバル [Фестиваль российской культуры (в Японии)]. URL: <http://www.russian-festival.net/program.html> (дата обращения: 01.11.2022). (На яп.).

создают атмосферу, создают среду для улучшения отношений в будущем», – резюмировал дипломат³¹.

Концерт в честь открытия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии с участием российских и японских исполнителей прошёл 29 августа в токийском зале «Киой» (илл. 2).

Фестиваль российской культуры в Японии-2022
ロシア文化フェスティバル 2022 IN JAPAN
**ロシアの新星と日本演奏家の
 合同コンサート** (オープニングコンサート)
 Камерный концерт, посвященный открытию Фестиваля российской культуры в Японии 2022

2016年第5回
全ロシア音楽コンクール他種
ヴァイオリン
ラヴィリ・イシヤモフ

2019年第6回
チャイコフスキー国際コンクール他種
トロンボーン
アレクセイ・ロビコフ

2013
ワトグル国際ピアノコンクール他種
ピアノ
アンドレイ・チェルコフ

エドヴァルト・クリーク
国際ピアノコンクール他種
ピアノ
松田華音

2007年第15回
チャイコフスキー国際コンクール他種
ヴァイオリン
神尾真由子

2022年
8月29日 紀尾井ホール
17:30開場 18:30開演
全席指定5000円

**感動のロシア音楽
芸術のひとときを**

中村初恵

コロナウイルスとたたかひながら、日露文化交流の火を消すことなく、ロシア文化フェスティバルは17年目を迎えました。注目されるロシア新星ソリストを迎え、日露合同コンサートを2022年のオープニングとして開催します。冒頭、フェスティバルのテーマソングを中村初恵が独唱します。

演奏曲目(予定)

Aスクリービン/ワルツop.38 Rシチェドリン/バレンオスティヤート
 Sラフマニノフ/集奏の舞曲,16-6 Sラフマニノフ/Vヴェンゴロフスキー一編曲・エレジー
 M(ラモレフ/死神の空想曲「イスラメイ」
 Mカステルス・オーガネアスコ Sロジャーニ・ヌエリ「セビリアの種痘師」より
 【フィガロのカヴァチエーリ】の主眼の(ラフレース
 細川俊夫/ヴァーティカルタイムスタディ

主催/ロシア連邦外務省、ロシア連邦文化省、ロシア文化フェスティバル組織委員会
 後援/駐日ロシア連邦大使館、ロシア連邦文化協力庁、日露協会、INARTEX、ロシアン・アーツ
 協力/サンクトペテルブルグ音楽会議、K&J JIMOTO、ジャンル・アーツ
 問合せ/ロシアン・アーツ ☎03-5919-1051(平日11:00-17:00)
 e-mail: russian-arts@e-mail.jp

Илл. 2. Постер камерного концерта (29.08.2022), посвящённого открытию Фестиваля российской культуры в Японии 2022 г.

Источник: Программа Фестиваля российской культуры в Японии 2022 г. URL: <http://www.russian-festival.net/program.html> (дата обращения: 01.11.2022).

Несмотря на успех этого мероприятия, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой сообщил, что Япония отменила ранее запланированные выступления народных артистов России Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. «Это неразумное решение <...>. Оттого что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», – отметил он.

³¹ Швыдкой: отношение к культуре РФ в Японии не зависит от перепадов политической жизни // ТАСС. 29.08.2022. URL: <https://tass.ru/kultura/15588219> (дата обращения: 01.11.2022).

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева должен был выступить в Японии в рамках Фестиваля российской культуры в конце ноября – начале декабря 2022 г.³⁵

Отметим, что российская сторона продолжает участвовать в различных международных культурных мероприятиях в Японии. Например, на 35-м Токийском международном кинофестивале были показаны отобранные японцами российские фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Сказка» Александра Сокурова³⁶.

Однако Фестиваль российской культуры в Японии имеет особое значение: это одно из самых значимых за последние годы мероприятий российской «мягкой силы» в Стране восходящего солнца. Очевидно, что его проведение в 2022 г. играет не только «традиционную», но и «политическую» роль, презентуя в сложный для двусторонних отношений период не только культуру России, но и её «политическую волю» поддерживать с Японией добрососедские отношения.

Разумеется, Фестиваль российской культуры 2022 г. не отражает всей сложности и драматичности ситуации, сложившейся в Японии в отношении гуманитарных проектов с участием РФ. Но, как показывает опыт СССР, уделявшего особое внимание контактам с другими странами по линии Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД), именно «народная дипломатия» является основой для выстраивания многосторонних отношений между странами. Уже в постсоветское время, по завершению холодной войны между Россией и Японией, существующие проблемы, как представляется, приобрели скорее конъюнктурный, нежели системный характер. Грамотная российская политика «мягкой силы» на современном этапе может быть единственно эффективным механизмом для выстраивания с ней взаимовыгодных отношений.

Движение по гуманитарному треку

Деградация политических и экономических российско-японских отношений, резко усилившаяся в 2022 г. [Нелидов 2022], ставит вопрос о целесообразности усилий по развитию гуманитарных двусторонних связей в нынешней геополитической ситуации. Очевидно, что отсутствие конструктивных переговоров на высшем уровне создаёт негативную атмосферу для двусторонних отношений во всех сферах, включая гуманитарную.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам А.В. Картунова, Россия «должна компенсировать осложнение отношений с Японией активизацией своей политики в отношении других стран Азиатско-Тихоокеанского региона». «Здесь можно говорить, конечно, о Южной Корее как о серьёзном партнёре, который может много чего России предложить, должна идти речь и об ускорении наших проектов сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии <...>. И действительно этот регион очень перспективный для России. Мы здесь явно ещё не вышли на пределы наших возможностей. Начиная от Вьетнама

³⁵ Швыдкой сообщил об отмене выступлений Гергиева и Мацуева в Японии // ТАСС. 27.09.2022. URL: <https://tass.ru/kultura/15884753> (дата обращения: 01.11.2022).

³⁶ В Японии открылся 35-й Токийский международный кинофестиваль // ТАСС. 24.10.2022. URL: <https://tass.ru/kultura/16138197> (дата обращения: 01.11.2022).

и заканчивая Индонезией, здесь много чего есть»³⁷. Остаётся неясным, на какие именно страны и каким образом можно заменить Японию в контексте её отношений с Россией?

Характерна оценка деятельности посла России в Японии М.Ю. Галузина, данная крупнейшей японской вещательной корпорацией (NHK) по случаю его возвращения в Россию в ноябре 2022 г. после назначения на эту должность в январе 2018 г.³⁸ По мнению NHK, на своём посту дипломат способствовал культурному обмену между странами, занимая при этом жёсткую позицию по вопросу о «четырёх островах», принадлежащих России по результатам Второй мировой войны, на которые претендует Япония, называющая их «северными территориями». В то же время NHK упрекает М.Ю. Галузина за его слова, сказанные в феврале 2022 г., незадолго до начала специальной военной операции: «Москва не намерена вести войну». NHK полагает, что «с тех пор он пытался оправдать вторжение, а также одностороннюю аннексию Россией территории Украины»³⁹. Несомненно, позиция корпорации характеризует крайне неудовлетворительное состояние отношений между РФ и Японией, говорит об отсутствии у последней доверия к Москве, к её дипломатам и, соответственно, об отсутствии перспектив развития двусторонних контактов в ближайшее время.

Вспоминается опыт ограниченного сотрудничества СССР и Японии в период холодной войны (см., например, [Минакир, Мазитова 2022]). Политические контакты сдерживались противостоянием двух «противоборствующих» политических систем, каждая из которых обладала своей идеологией и набором «рычагов влияния». Экономические отношения, в частности, попадали под влияние Координационного комитета по экспортному контролю (КОКОМ – от англ. Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom)⁴⁰. В то же время руководство СССР хорошо понимало значимость идеологической работы и привлечения на свою сторону иностранных граждан, что, в частности, реализовывалось через Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД). Речь идёт, например, о контактах по линии Общества «СССР–Япония» и партнёрской организации – Общества «Япония–СССР» (яп. 日ソ親善協会, сокр. 日ソ協会). Именно эти структуры создавали двустороннюю основу для гуманитарных связей между странами, проводили многочисленные совместные мероприятия, прежде всего в области культуры⁴¹. Как представляется, эта работа на уровне народной дипломатии или «корней

³⁷ Эксперт: РФ нужно компенсировать разлад с Японией сотрудничеством с другими странами АТР // ТАСС. 21.03.2022. URL: <https://tass.ru/politika/14138769> (дата обращения: 01.11.2022).

³⁸ Посол в Японии Галузин завершит миссию в ноябре // РИА Новости. 28.10.2022. URL: <https://ria.ru/20221028/galuzin-1827552992.html> (дата обращения: 01.11.2022).

³⁹ Russian ambassador to Japan expected to leave post next month // NHK World. 28.10.2022. URL: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20221029_04/ (дата обращения: 01.11.2022).

⁴⁰ Coordinating Committee for Multilateral Export Controls или КОКОМ – это международная организация (состояла из 17 государств), созданная в 1949 г. для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны, имевшая штаб-квартиру в Париже. В эпоху холодной войны КОКОМ формировал перечни стратегических товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде исключения. В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КОКОМ к экспорту товаров в страны СНГ и Восточной Европы смягчился. КОКОМ прекратил свою деятельность 31 марта 1994 г.

⁴¹ В 1961 г. в Москве было подписано первое соглашение о культурном сотрудничестве между ССОД и Обществом «СССР–Япония», с одной стороны, и Обществом «Япония–СССР» – с другой. На базе этого и последующих соглашений ежегодно реализовывались масштабные планы культурного сотрудничества, обмена театральными коллективами, туристами, периодическими изданиями, литературой, кинофильмами.

травы» (яп. 草の根) способствовала развитию российско-японских отношений сразу после развала СССР в 1991 г.

Очевидно, что в целом нынешняя ситуация отличается от эпохи холодной войны. Хотя признаки неполноценности двусторонних отношений схожие: политические процессы заморожены, экономические связи и бизнес сворачиваются⁴². Однако экспертное предложение «заменить» Японию другими странами представляется неконструктивным и политически недальновидным.

В географическом плане для Японии Россия всегда будет ближайшим соседом: расстояние от о. Сигнальный (Курильские острова, Россия) до мыса Носаппу (о. Хоккайдо, Япония) – всего 3,7 км. Территориальное расположение означает особую ответственность государств за их отношения, поскольку ни одна развитая страна с эффективной системой управления не заинтересована в конфликтах с соседом, способных привести к напряжённости в сфере безопасности и дорогостоящему военному противостоянию.

Представляется, что сегодняшние проблемы в отношениях между Россией и Японией носят временный характер, хотя говорить об окончании «холодного» периода пока затруднительно. Ситуация обусловлена сложившейся конфликтной политической конъюнктурой и в целом не отражает долгосрочные интересы двух стран по формированию широкомасштабных добрососедских и взаимовыгодных отношений. Гуманитарные связи как элементы «мягкой силы»⁴³ не должны быть разрушены из-за текущих проблем и избыточных эмоций отдельных российских пропагандистов из ряда политических и общественных деятелей⁴⁴, которые создают в России негативный для сотрудничества с Японией информационный фон. Наоборот, во имя взаимовыгодного будущего гуманитарные связи необходимо поддерживать и развивать с целью формирования платформы по дальнейшему сближению. Для этого, как представляется, российской стороне требуется уделять больше внимания политике «мягкой силы» в отношении Японии, а не делать упор на конфронтационной антияпонской риторике и действиях, которые вредят не только Токио, но «бумерангом» – Москве.

Политики приходят и уходят, а страны и народы остаются. Послевоенная Япония всегда была страной, не представляющей военной угрозы для СССР и Российской Федерации. По мнению автора, в этом смысле её можно назвать нейтральной страной, с которой можно и нужно выстраивать эффективные взаимовыгодные отношения, прежде всего в области экономики и по линии культурных связей. Для постсоветской России Япония представляла интерес как страна, обладающая полезным экономическим и организационным

⁴² В частности, в 2022 г. из России начал уходить успешно развивающийся в стране японский бизнес. Так, по данным статистического центра Teikoku Databank на ноябрь 2022 г., из 168 японских компаний, которые вели свою деятельность в России, 18 объявили об окончательном уходе с российского рынка. См.: Более 10 % японских компаний покинули российский рынок в 2022 году // ТАСС. 01.11.2022. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16211483> (дата обращения: 01.11.2022).

⁴³ Особую актуальность «мягкая сила» (англ. soft power) приобретает в случае ведения «гибридных войн» (англ. hybrid warfare).

⁴⁴ Например, главный редактор ИА REGNUM М.А. Колеров 6 сентября 2022 г. в своём открытом телеграмм-канале пишет: «Япония. Кто хотел дружбы СССР и России с вражеской Японией? Сначала наивный игрок. Потом тот наивный, кто маневрировал в глухой обороне. А теперь хочет только дурак, если не предатель». См.: https://t.me/Modest_A_KoleroV/1841 (дата обращения: 01.11.2022).

опытом, который целесообразно было перенять⁴⁵. Например, в последние годы могла быть востребована практика организации работы с таким модным финансовым инструментом, как криптовалюта, поскольку российские власти до сих пор не используют данный инструмент системным образом в интересах, в частности, национальной безопасности страны [Горчакова 2022].

В связи с тем, что сотрудничество с Японией представляется целесообразным и востребованным, необходимо уже сегодня готовить почву для возвращения российско-японских отношений в нормальное русло, проводя созидательную подготовительную работу по линии общественных и научных организаций как с российской, так и с японской стороны.

Заключение

Многочисленные ограничения в мире, включая локдауны, вызванные эпидемией COVID-19, существенно сократили, но не отменили гуманитарные связи и обмены между Россией и Японией с марта 2020 г. по первую половину 2022 г. Соответствующие мероприятия проходили либо полностью дистанционно, либо в гибридных вариантах с соблюдением мер безопасности. В политической сфере ситуацию усугубил уход с поста премьер-министра Японии Абэ Синдзо в 2020 г. по состоянию здоровья⁴⁶, что в дальнейшем привело к охлаждению отношений на высшем уровне, которое начало распространяться на другие сферы двусторонних отношений.

Однако начало специальной военной операции России в Украине 24 февраля 2022 г. резко ухудшило межгосударственные отношения, поскольку Токио поддержал антироссийские санкции, что в свою очередь вызвало ответную антияпонскую реакцию Москвы и дальнейшее стремительное «обнуление» этих отношений, низведение их почти до уровня холодной войны. Как представляется, ухудшение политических и экономических контактов между Россией и Японией в настоящее время выносит на повестку дня решение двух задач.

Во-первых, необходимо прилагать усилия для сохранения гуманитарных связей, которые могут послужить основой для дальнейшего восстановления полноценных межгосударственных отношений с более выгодных позиций, чем «нулевая» точка. При этом российской стороне необходимо уделять больше внимания политике «мягкой силы» в адрес Японии, включая стимулирование народной дипломатии.

Во-вторых, в сложившихся сложных политических условиях необходимо проводить экспертную работу по формированию планов и «дорожных карт» по нормализации и развитию двусторонних отношений и начать реализовывать эти планы сразу после завершения острой фазы конфликта в Украине.

⁴⁵ Так, в 90-х гг. XX в. Институт востоковедения РАН и Ассоциация японоведов начали выпускать периодическое издание под характерным названием «Японский опыт для российских реформ».

⁴⁶ Абэ Синдзо объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии в связи с ухудшившимся состоянием здоровья 28 августа 2020 г.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Горчакова Т.Е. On the development of Crypto Industry of Japan [О развитии криптоиндустрии Японии] // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 73–83. (На англ.). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-73-83

Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Об изменении ситуации в Японии и российско-японских отношениях в 2020 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 50–62. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

Забелла А.А., Эгучи Мицуру. Гуманитарное сотрудничество между Россией и Японией как цветы сакуры: символ надежды на лучшее будущее // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2021. Том II. № 2 (51). С. 268–283. DOI: 10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-268-283

Минакир П.А., Мазитова М.Г. Российско-японские торгово-экономические связи: сложная история и туманные перспективы // Японские исследования. 2022. № 3. С. 84–104. DOI: 10.55105/2500-2872-2022-3-84-104

Нелидов В.В. «Порочный круг» российско-японских отношений: сдерживающие факторы и перспективы улучшения // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 39–52. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52

Токушева Д.А. План экономического сотрудничества России и Японии как инструмент построения доверительных отношений // Актуальные исследования. 2019. № 3. С. 64–66.

REFERENCES

Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2020). Ob izmenenii situatsii v Yaponii i rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh v 2020 godu [On the changes of the situation in Japan and the Russian-Japanese relations in 2020]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 4: 50–62. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

Minakir P.A., Mazitova M.G. (2022). Rossiysko-yaponskiye trgovno-ekonomicheskiye svyazi: slozhnaya istoriya i tumannyye perspektivy [Russian-Japan trade and economic relations: Complicated history and foggy prospects]. *Yaponskiye issledovaniya [Japanese Studies in Russia]*, 3: 84–104. (In Russian). DOI: 10.55105/2500-2872-2022-3-84-104

Nelidov V.V. (2022). “Porochnyi krug” rossiysko-yaponskih otnosheni: sderzhivayushchie faktory i perspektivy uluchsheniy [“Vicious Circle” of Russian-Japanese Relations: Constraining Factors and Prospects for Improvement]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika [East Asia: Facts and Analytics]*, 1: 39–52. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-39-52

Tokusheva D.A. (2019). Plan ekonomicheskogo sotrudnichestva Rossii i Yaponii kak instrument postroyeniya doveritel'nykh otnosheniy [The plan of economic cooperation between Russia and Japan as a tool for building trust]. *Aktual'nyye issledovaniya [Topical research]*, 3: 64–66. (In Russian).

Zabella A.A., Eguchi Mitsuru (2021). Gumanitarnoye sotrudnichestvo mezhdru Rossiiyey i Yaponiyey kak tsvety sakury: simvol nadezhdy na luchsheye budushcheye [Humanitarian Cooperation between Russia and Japan like Sakura Flowers: a Symbol of Hope for a Better Future]. *Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nyye problemy razvitiya [Southeast Asia: Current development challenges]*, vol. II, no. 2 (51): 268–283. (In Russian). DOI: 10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-268-283

Gorchakova T.E. (2022). On the development of Crypto Industry of Japan. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 3: 73–83. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-73-83

Поступила в редакцию: 10.11.2022

Финальная версия: 20.11.2022

Принята к публикации: 27.11.2022

Received: 10 November 2022

Final version: 20 November 2022

Accepted: 27 November 2022